

Revize měkkýšů (Mollusca) ve sbírce Oblastního muzea v Litoměřicích (severní Čechy)

Revision of molluscs (Mollusca) from the collection of the Regional Museum in Litoměřice (Northern Bohemia)

JITKA HORÁČKOVÁ^{1,2}, LUCIE JUŘIČKOVÁ^{1,2} & ANNA JANSOVÁ^{1,2}

¹Centrum pro teoretická studia, společné pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR, Jilská 1, CZ-110 00 Praha 1, Česká republika, e-mail: jitka.horackova@gmail.com

²Katedra zoologie, PřF UK, Viničná 7, CZ-12844 Praha 2, Česká republika

HORÁČKOVÁ J., JUŘIČKOVÁ L. & JANSOVÁ A., 2017: Revize měkkýšů (Mollusca) ve sbírce Oblastního muzea v Litoměřicích (severní Čechy) [Revision of molluscs (Mollusca) from the collection of the Regional Museum in Litoměřice (Northern Bohemia)]. – *Malacologica Bohemoslovaca*, 16: 77–97. Online serial at <http://mollusca.sav.sk> 22-Jun-2017.

A small collection of molluscs placed in the Regional Museum in Litoměřice (Northern Bohemia) was revised. There are 139 species of molluscs (128 gastropods and 11 bivalves) of 35 families in 612 items. The most important part of the collection includes lots from the period of 1887–1920 by Heinrich Ankert. Some voucher specimens of *Theodoxus fluviatilis* (1917), being a recently extinct species in the Czech Republic, were found.

Key words: revision of collection, *Cochlodina dubiosa corcontica*, *Oxychilus draparnaudi*, *Theodoxus fluviatilis*, Czech Republic

Úvod

Ve sbírce Oblastního muzea v Litoměřicích se nachází drobná sbírka měkkýšů čítající 612 položek, pocházejících od patnácti různých autorů (Tab. 1). Třetinu sbírky tvoří nálezy Heinricha Ankerta z let 1914–1920, výjimkou jsou pouze dvě položky z let 1889 a 1941. Velká část jeho sběrů je bohužel bez data. Téměř všechny nálezy pocházejí z Litoměřicka, potažmo Českého středohoří, jen několik nálezů se týká i měkkýšů Ralské pahorkatiny, Jizerských hor či některých zahraničních lokalit. Několik desítek sběrů pochází od Karla Kubáta, Bohdana Zvariče a Hermanna Rolleho, zbytek sbírky je tvořen jednotlivými položkami od různých dalších autorů nebo anonymů.

Kromě sběrů z Litoměřicka a severních Čech je do sbírky zahrnuto i několik položek ze zahraničí. Nejčastěji jde o nálezy z Německa, ale sbírka čítá i několik položek z Rakouska, Polska, Rumunska, Dánska, Itálie aj., přičemž jde pravděpodobně o jednotlivé nálezy ze zahraničních cest jednotlivých badatelů. Ačkoliv ke sbírce nejsou k dispozici podrobnější záznamy, předpokládáme, že žádné z položek nebyly získány výměnou nebo nákupem.

V této práci předkládáme revizi celé muzejní sbírky měkkýšů, která byla provedena autorkami příspěvku 5. 3. 2012 v Litoměřicích.

Materiál

Revidovaná sbírka měkkýšů čítá 612 položek obsahujících pouze materiál v podobě schránek a lastur, není zde uložen

žádný lihový materiál. Sbírkou není dosud systematicky roztříděna.

Použitá nomenklatura a systematické pořadí čeledí a druhů byly převzaty z práce HORSÁK et al. 2016, nomenklatura zahraničních druhů měkkýšů byla převzata z práce KERNEY et al. (1983), vyjma druhu *Papillifera bidens* (WELTER-SCHULTES 2012). Zařazení druhů do kategorií ohroženosti vychází z Červeného seznamu měkkýšů (BERAN et al. 2005).

Přehled všech položek sbírky je uveden v Tabulce 1. Druhy měkkýšů jsou zde řazeny systematicky. Ke všem druhům, které žijí v ČR nebo SR a jsou zahrnuty do Červeného seznamu měkkýšů (BERAN et al. 2005), uvádíme zkratku jejich kategorie ohrožení: LC – málo dotčený, NT – téměř ohrožený, VU – zranitelný, EN – ohrožený, CR – kriticky ohrožený. Dále u každého druhu uvádíme počet položek, které jsou k němu k dispozici. Bohužel velká část položek nemá na lokálním štítku autora, ani popis lokality či datum, takže zůstávají takřka bezcenné.

Vzhledem ke stáří položek i autorství sběrů je jejich značná část lokalizována v němčině, resp. německými názvy českých lokalit. Německé lokalizace jsme přesně přepsali, a pokud jsme dohledali české názvy lokalit, jsou uvedeny u lokalit vždy v závorce.

Druhy v Tabulce 1, které jsou označeny hvězdičkou před vědeckým názvem, se ve volné přírodě České republiky nevyskytují a jejich nálezy pocházejí ze zahraničí, až na dvě výjimky, které komentujeme v závěrech revize.

Výsledky a závěr

Sbírka čítající 612 položek (Tab. 1) zahrnuje 139 druhů měkkýšů, k tomu dalších 6 druhů nejisté určených, 5 druhů určených jen do rodu a 1 druh vodního plže, kterého neumíme zařadit ani do rodu. Celkem je ve sbírce zastoupeno 35 čeledí měkkýšů. Ze 139 determinovaných měkkýšů tvoří převážnou část plži (celkem 128 druhů), mlžů je jen 11 druhů. Přehled patnácti původně chybně determinovaných položek a jejich názvy po naší revizi shrnuje Tabulka 2.

Ve sbírce je uložena celá řada ohrožených druhů měkkýšů (64 druhů), mezi nimiž byl nalezen i jeden druh v současnosti na našem území již vyhynulý – *Theodoxus fluviatilis*. Z Čech byl znám jeho výskyt pouze z jediné lokality z Labe u Litoměřic z roku 1917 (Tab. 1), ale ve sbírce je ještě uložen v další položce z lokality Štětín. Bohužel nemá lokalita žádný další popis, takže není jasné, zda šlo o velmi nepravděpodobný výskyt v polském Štětíně (Szczecin), či v českém Štětíně na řece Chrudimce, nebo zda se mohlo jednat spíše o mnohem pravděpodobnější lokalitu – Štětí na Labi. Dalších 7 druhů je zahrnuto v kategorii kriticky ohrožených (*Cochlicopa nitens*, *Helicopsis striata*, *Margaritifera margaritifera*, *Pseudofusus varians*, *Theodoxus danubialis*, *Vertigo moulinsiana* a *Vestia gulo*), 12 druhů je ohrožených (*Cochlodina dubiosa corcontica*, *Helicella itala*, *Chondrina avenacea*, *Lithoglyphus naticoides*, *Nesovitrea petronella*, *Planorbis carinatus*, *Pseudanodonta complanata*, *Truncatellina claustralis*, *Unio crassus*, *Valtonia enniensis*, *Vitrea transsylvanica* a *Zebrina detrita*), 22 patří mezi zranitelné (*Aegopsis verticillus*, *Anisus spirobhis*, *Anodonta cygnea*, *Aplexa hypnorum*, *Balea perversa*, *Bythinella austriaca*, *Cochlodina costata*, *C. orthostoma*, *Discus perspectivus*, *Faustina faustina*, *Charpentieria ornata*, *Chondrula tridens*, *Orcula dolium*, *Pseudotrachia rubiginosa*, *Pupilla sterrii*, *Pyramidula pusilla*, *Ruthenica filograna*, *Unio tumidus*, *Vertigo alpestris*, *Vertigo antiveritigo*, *Vitrea subrimata* a *Viviparus contectus*), a konečně 22 patří do kategorie téměř ohrožených (*Caucasotachea vindobonensis*, *Causa holosericea*, *Cernuella neglecta*, *Clausilia rugosa*, *Discus ruderratus*, *Ena montana*, *Granaria frumentum*, *Laciniaria plicata*, *Macrogastra plicatula*, *M. ventricosa*, *Musculium lacustre*, *Oxychilus glaber*, *Oxyloma elegans*, *Perforatella bidentata*, *Petasina unidentata*, *Physa fontinalis*, *Plicuteria lubomirski*, *Radix ampla*, *Sphaerium rivicola*, *Sphyradium doliolum*, *Vertigo pusilla* a *Viviparus viviparus*).

Zajímavý je nález endemické závornatky *Cochlodina dubiosa corcontica* v Kryštofově údolí u Liberce (bez autora sběru a data), který ukazuje na to, že areál rozšíření tohoto poddruhu není omezen jen na Krkonoše a jejich podhůří (cf. HORSÁK et al. 2013), ale druh je rozšířen i poněkud dále na západ až do Ještědsko-kozákovského hřbetu. Podobně i výskyt karpatského druhu *Vitrea transsylvanica* v náplavu údolí Peklo na Robečském potoce u České Lípy (Ankert, bez data) činí tento nález nejzápadnějším známým v severních Čechách, pokud nejde o omyl a záměnu lokalitních štítků. Nejbližší je znám z okolí Ještědu, který je odtud vzdálen 36 km, nicméně je s podivem, že by se tento druh vyskytoval v prostředí pískovcového údolí Robečského potoka.

Za zmínku stojí také nález *Vertigo moulinsiana* (lgt. Zvarič 1966) z moravské lokality v Břežanech (poblíž Mikulova). Zde se tento kriticky ohrožený vrkoč bažinný vyskytoval v pobřežní vegetaci návesního rybníku Břežanka a v mokřadu nad rybníkem na východním okraji Břežan. Bohdan Zvarič zde nálezy *Vertigo moulinsiana* revidoval naposledy 19. 8. 2011, populace vrkoče bažinného zde byla stále poměrně bohatá (Zvarič, pers. comm.; přesná lokalizace: 48°52'24,2"N, 16°19'57,2"E). V širším okolí Břežan v údolí potoka žijí i v současnosti stále ještě životaschopné a bohaté populace vrkoče bažinného (lgt. HORSÁK 2001 a 2009; lgt. Zvarič 2011 a 2015).

Nalezeny byly i dvě položky vzácného mokřadního druhu zrnovky *Pupilla alpicola* (syn. *P. pratensis*), z nichž jedna pochází z náplavu Labe (bez bližší lokalizace, bez autora sběru, 16. 2. 1920). Vzhledem k tomu, že ve sbírce je uloženo ještě několik dalších položek jiných druhů se stejným datem sběru, jejichž autorem je H. Ankert, předpokládáme, že se jedná o jeho sběr, pravděpodobně z okolí Litoměřic, ale sběr může pocházet samozřejmě odkudkoliv z celého údolí Labe. V současnosti je přímo z Polabí známa pouze jediná lokalita *Pupilla alpicola* z Nymburska (HORSÁK et al. 2016), čili ať už původně jedinci z náplavu byli odkudkoliv z Polabí, jde o velmi zajímavý nález vzácného mokřadního druhu zrnovky v Čechách.

Podářilo se ověřit i patrně jeden z nejstarších nálezů skelnatky *Oxychilus draparnaudi* v Čechách pocházející ze sběru Ankerta ze zahrádky z Litoměřic (Litoměřice, Müllergarden; 1916). Tento původem jihoevropský druh se v Čechách vyskytoval ve sklenicích již před rokem 1950, odkud se začal během 2. poloviny 20. století postupně šířit i do měst a do volné přírody (cf. JUŘIČKOVÁ 2006). Takto starý záznam nebyl patrně z našeho území dosud znám.

Ve sbírce je uložen také jeden z nejstarších dokladů o počátku invaze nepůvodního, dnes silně rozšířeného, druhu mlže *Dreissena polymorpha*, který byl do českého Labe zavlečen koncem 19. století (BERAN 1998), jak dokládají i nejstarší známé nálezy Františka Blažky od Ústí nad Labem (BLAŽKA 1893). Nález z roku 1917 z Labe v Litoměřicích dokumentuje, jak rychle bylo asi šíření tohoto druhu proti proudu Labe.

Kromě druhů známých z území ČR a SR obsahuje sbírka ještě 8 druhů, které na našem území nežijí: *Cepaea sylvatica* (Švýcarsko), *Cochlostoma cf. gracile* (Chorvatsko), *Eobania vermiculata* (? ČR), *Ferussacia folliculus* (Itálie), *Lauria cylindracea* (Itálie), *Papillifera bidens* (Itálie, ? ČR), *Pomatias elegans* (Německo) a 1 nedeterminovaný sladkovodní plž z Hainburg an der Donau v Rakousku.

Zajímavé je, že nález jihoevropského druhu *Eobania vermiculata* z roku 1895 pochází nikoliv z ciziny, ale podle lokalitního štítku z Litoměřic. Schránka byla připeletena do stejné položky společně s ulitami *Caucasotachea vindobonensis*, proto předpokládáme, že se jedná spíše o nějaký omyl a smíchání sběrů z různých území. Nicméně přechodné zavlečení *Eobania vermiculata* do Litoměřic z jižní Evropy během letní sezóny asi nemůžeme úplně vyloučit, vzhledem k tehdejší rušné lodní i železniční dopravě. Podobně kuriózní je i nález jihoevropské závornatky *Papillifera bidens* od Heinricha Ankerta na Bezdězu (bez data), která však byla Ankertem označena jako *Clausilia*

rugosa. Vzhledem k tomu, že se ve sbírce od téhož autora nalézá ještě další položka tohoto druhu z Itálie, jde pravděpodobně o špatně přiřazené lokální štítky ke sběrům. Nicméně je s podivem, že se nálezce spletl s lokálními štítky z Bezdězu hned třikrát, neboť sbírka čítá odtamtud celkem 3 položky s *Papillifera bidens*. Je tedy nasnadě pro jistotu prozkoumat v budoucnu vnitřní prostory Bezdězu (vnější části hradu a okolí byly zkoumány hned několikrát (FLASAR 1998, JUŘIČKOVÁ 2005), neboť by zde mohl být tento druh historicky zavlečen.

Poděkování

Děkujeme pracovníkům Oblastního muzea v Litoměřicích za jejich pomoc a poskytnutí zázemí při revidování muzejní sbírky. Děkujeme rovněž kolegům Michalovi Horskovi, Lubošovi Beranovi, Bohdanu Zvaričovi a kolegyni Janě Škodové za informace týkající se rozšíření některých druhů v ČR.

Výzkum byl podpořen projektem HACIER (7F14208), Norským finančním mechanismem (2009–2014) a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (28477/2014).

Literatura

BERAN L., 1998: Vodní měkkýši ČR. – ČSOP, Vlašim, 113 pp.
BERAN L., JUŘIČKOVÁ L. & HORSÁK M., 2005: Mollusca (měkký-

ši). – In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky – Bezobratlí, FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPIK M. (eds) AOPK ČR, Praha, pp. 67–69.

BLAŽKA F., 1893: Do Čech zavlečená slávka: *Dreissena polymorpha* Pall. – Vesmír, 22: 177–178.

FLASAR I., 1998: Die Gastropoden Nordwestböhmens und ihre Verbreitung. – *Heldia – Münchner Malakologische Mitteilungen*, Sonderheft 4 (zu Band 3), München, 210 pp.

HORSÁK M., JUŘIČKOVÁ L. & PÍČKA J., 2013: Měkkýši České a Slovenské republiky. Molluscs of the Czech and Slovak Republics. – Nakladatelství Kabourek, Zlín, 264 pp.

HORSÁK M., ČEJKA T., JUŘIČKOVÁ L., BERAN L., HORÁČKOVÁ J., HLAVÁČ J. Č., DVOŘÁK L., HÁJEK O., DIVÍŠEK J., MAŇAS M. & LOŽEK V., 2016: Check-list and distribution maps of the molluscs of the Czech and Slovak Republics. – Online at <http://mollusca.sav.sk/malacology/checklist.htm>, accessed July 1, 2016.

JUŘIČKOVÁ L., 2005: Měkkýši (Mollusca) hradů jako ekologického fenoménu. – *Malacologica Bohemoslovaca*, 3: 100–148.

JUŘIČKOVÁ L., 2006: Mollusca (Partim) – suchozemští plži. – In: *Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky*, MLÍKOVSKÝ J. & STÝBLO P. (eds), ČSOP, Praha, pp. 214–215.

KERNEY M. P., CAMERON R. A. D. & JUNGBLUTH J. H., 1983: *Die Landschnecken Nord- und Mitteleuropas*. – Paul Parey, Hamburg, Berlin, 384 pp.

WELTER-SCHULTES F. W., 2012: *European non-marine molluscs, a guide for species identification*. – Planet Poster Editions, Göttingen, A1–A3, 1–679, Q1–Q78 pp.

Tabulka 1. Seznam položek měkkýšů ve sbírce Oblastního muzea v Litoměřicích. * před názvem taxonu označuje druh, který se nevyskytuje na území České republiky. Druhy uváděné na Červeném seznamu měkkýšů ČR (BERAN et al. 2005) jsou označeny těmito zkratkami: LC – málo dotčený, NT – téměř ohrožený, VU – zranitelný, EN – ohrožený, CR – kriticky ohrožený, RE – na území ČR již vyhynulý.

Table 1. List of mollusc items in the collection of the Regional Museum in Litoměřice. *, a species not occurring in the Czech Republic. Species listed in the Czech Red List (BERAN et al. 2005) are indexed by abbreviations as follows: LC – least concern, NT – near threatened, VU – vulnerable, EN – endangered, CR – critically endangered, RE – regionally extinct in CR.

Název čeledi / Mollusc family	Ohrožení	Autor/Author
Název taxonu po revizi / Mollusc species after revision	Red list	Počet položek druhu
Lokalita / Site	Datum / Date	No. of species items
GASTROPODA		
Neritidae		
<i>Theodoxus danubialis</i> (C. Pfeiffer, 1828)	CR	1
Regensburg (Řezno, DEU)	30. 10. 1918	sine auctore
<i>Theodoxus fluviatilis</i> (Linné, 1758)	RE	2
Leitmeritz (Litoměřice)	sine anno	sine auctore
Štětín (? Myslel tím autor Štětí na Labi?)	1917	sine auctore
<i>Theodoxus transversalis</i> (C. Pfeiffer, 1828)	-	1
Hungaria (HUN)	sine anno	Hermann Rolle
<i>Theodoxus</i> sp.	-	1
Dalmacien (HRV)	sine anno	sine auctore
Diplommatinidae		
* <i>Cochlostoma</i> cf. <i>gracile</i> (Pfeiffer, 1849)	-	1
Ljubarska Kosa, Chorvatsko (HRV)	sine anno	sine auctore
* <i>Cochlostoma</i> sp.	-	1
? Jottpfan (nečitelná lokalita)	sine anno	sine auctore
Pomatiidae		
* <i>Pomatias elegans</i> (O. F. Müller, 1774)	-	1
Halle an der Saale (DEU)	sine anno	sine auctore
Viviparidae		
<i>Viviparus contectus</i> (Millet, 1813)	VU	2
Čelákovice	sine anno	sine auctore
Halle (DEU)	sine anno	sine auctore
<i>Viviparus viviparus</i> (Linné, 1758)	NT	5
Litoměřice; Labe nad nádražím	9/1916	Heinrich Ankert
Litoměřice; Labské rameno u nádraží	7. 5. 1917	Heinrich Ankert
Litoměřice; vodní stavba u nádraží	21. 7. 1917	Heinrich Ankert
Litoměřice; Weiser Wehr u nádraží	5/1918	Heinrich Ankert
Těchlovice; mrtvé rameno u mlýna	19. 8. 1917	Heinrich Ankert
Bithyniidae		
<i>Bithynia tentaculata</i> (Linné, 1758)	LC	8
Alt Urbanowo (Stare Urbanowo, POL)	sine anno	sine auctore
Germany (DEU)	sine anno	sine auctore
Litoměřice; vodní stavba u nádraží	21. 7. 1917	Heinrich Ankert
Litoměřice; Mühlgraben (náhon) u mostu	18. 9. 1917	Heinrich Ankert
Litoměřice; mrtvé rameno Labe u nádraží	10/1916	Heinrich Ankert
Litoměřice; mrtvé rameno Labe u nádraží	7. 5. 1917	Heinrich Ankert
Litoměřice; Weiserwehr (náhon), na kamenech	5/1918	Heinrich Ankert
Těchlovice; mrtvé rameno u mlýna u Ústí nad Labem	19. 8. 1917	Heinrich Ankert

<i>Bythinella austriaca</i> (von Frauenfeld, 1857)	VU	2
? Algän, Wurtzberg (? DEU; ? Bavorské Alpy)	sine anno	sine auctore
Brod an dem Kulpa (Brod na řece Kolpě, HRV)	sine anno	Hermann Rolle
<i>Bythinella pannonica</i> (von Frauenfeld, 1865)	-	1
Leibast Fluss (? Lublaň, Slovinsko)	sine anno	sine auctore
<i>Lithoglyphus naticoides</i> (C. Pfeiffer, 1828)	EN	1
Hamburg (DEU)	sine anno	sine auctore
Valvatidae		
<i>Valvata cristata</i> O. F. Müller, 1774	LC	1
Amendorf bei Halle (DEU)	sine anno	sine auctore
<i>Valvata piscinalis</i> (O. F. Müller, 1774)	LC	4
Görtz (DEU)	sine anno	sine auctore
Halle (DEU)	sine anno	sine auctore
Litoměřice; staré labské rameno u nádraží	7/1914	Heinrich Ankert
Těchlovice; mrtvé rameno u mlýna	19. 8. 1917	Heinrich Ankert
Acroloxidae		
<i>Acroloxus lacustris</i> (Linné, 1758)	LC	4
Dlouhý vrch u Litoměřic, tůň	9. 6. 1918	Heinrich Ankert
Leipa (Česká Lípa)	sine anno	Heinrich Ankert
Pihler Rohrteich (Pihel, Červený rybník)	sine anno	sine auctore
Titicacasee ober Skalice am Pflanzen (rybník u Skalice, na rostlinách)	15. 7. 1918	sine auctore
Lymnaeidae		
<i>Galba truncatula</i> (O. F. Müller, 1774)	LC	4
Halle (DEU)	sine anno	sine auctore
Oparno, Oparenské údolí, potok	14. 10. 1917	Heinrich Ankert
Reichenberg (Liberec)	sine anno	Heinrich Ankert
Skalice, Dlouhý vrch	sine anno	Karel Kubát
<i>Stagnicola cf. corvus</i> (Gmelin, 1791)	LC	2
Graben bei ? (nečitelná lokalita, možná Kravaře ?)	22. 10. 1917	sine auctore
Halle (DEU)	sine anno	sine auctore
<i>Radix ampla</i> (Hartmann, 1821)	NT	8
Brandenburg (DEU)	sine anno	sine auctore
Jungbunzlau (Mladá Boleslav)	sine anno	sine auctore
Labe u Velkých Žernosek, tůň u jezera	30. 7. 1967	Bohdan Zvarič
Litoměřice; mrtvé rameno Labe u nádraží	17. 5. 1917	Heinrich Ankert
Litoměřice; vodní stavba u nádrže	21. 7. 1917	Heinrich Ankert
Litoměřice; Weiser Wehr gegen Bahnhof	20. 5. 1918	Heinrich Ankert
Litoměřice; Weiser Wehr u nádraží	28. 5. 1918	Heinrich Ankert
Mlékojedy u Litoměřic	1895	sine auctore
<i>Radix auricularia</i> (Linné, 1758)	LC	1
Těchlovice; mrtvé rameno u Mlýna	19. 8. 1917	Heinrich Ankert
<i>Radix balthica</i> (Linné, 1758)	LC	3
Kamenica nad Hronom	1971	Laňka, Jeník
Mlékojedy u Litoměřic	5/1916	Heinrich Ankert
Soutěsky, Ploučnice	28. 5. 1917	Heinrich Ankert
<i>Radix cf. balthica</i> (Linné, 1758)	LC	2
Litoměřice; Střelecký ostrov	27. 5. 1918	Heinrich Ankert
Litoměřice; Weiser Wehr u nádraží	28. 5. 1918	Heinrich Ankert

<i>Radix labiata</i> (Rossmässler, 1835)	LC	7
Dlouhý vrch u Litoměřic, tuň	9. 8. 1918	Heinrich Ankert
Grenoble (FRA)	sine anno	sine auctore
Liberec	sine anno	sine auctore
Litoměřice; mrtvé rameno Labe u nádraží	1916	Heinrich Ankert
Opárenské údolí, potok	14. 10. 1917	Heinrich Ankert
Opárenské údolí, potok	5. 5. 1918	Heinrich Ankert
Ronov u Lípy	sine anno	sine auctore
<i>Lymnaea stagnalis</i> (Linné, 1758)	LC	2
Grablewo/Grätz (POL)	sine anno	sine auctore
Prag	sine anno	sine auctore
Physidae		
<i>Aplexa hypnorum</i> (Linné, 1758)	VU	1
Sachsen (Sasko, DEU)	sine anno	sine auctore
<i>Physa acuta</i> Draparnaud, 1805	LC	1
Sachsen (Sasko, DEU)	sine anno	sine auctore
<i>Physa fontinalis</i> (Linné, 1758)	NT	1
Soutěsky, Ploučnice, Děčín	27. 5. 1917	Heinrich Ankert
Planorbidae		
<i>Planorbis carinatus</i> O. F. Müller, 1774	EN	1
Halle (DEU)	sine anno	sine auctore
<i>Planorbis planorbis</i> (Linné, 1758)	LC	5
Bayern (Bavorsko, DEU)	sine anno	sine auctore
Böhmen Leipa (Česká Lípa)	sine anno	sine auctore
Böhmen Leipa (Česká Lípa)	sine anno	Anton Schmidt
Gorenz (? Gorica, Slovinsko)	1916	sine auctore
Neratovice	sine anno	Heinrich Ankert
<i>Anisus leucostoma</i> (Millet, 1813)	LC	2
Leipa (Česká Lípa)	sine anno	Heinrich Ankert
Leitmeritz (Litoměřice)	sine anno	Heinrich Ankert
<i>Anisus spirorbis</i> (Linné, 1758)	VU	1
? nečitelná lokalita	sine anno	sine auctore
<i>Anisus vortex</i> (Linné, 1758)	LC	4
Doksy	sine anno	sine auctore
Hirschberg (asi Doksy, ale může jít též o Jeleniu Goru)	sine anno	sine auctore
Leipa (Česká Lípa)	sine anno	sine auctore
Thüringen (Durynsko, DEU)	sine anno	sine auctore
<i>Bathyomphalus contortus</i> (Linné, 1758)	LC	2
Leipa (Česká Lípa)	sine anno	Heinrich Ankert
Thüringen (Durynsko, DEU)	sine anno	sine auctore
<i>Gyraulus albus</i> (O. F. Müller, 1774)	LC	7
Bílý Kostel nad Nisou	sine anno	Heinrich Ankert
Dánsko (DNK)	sine anno	sine auctore
Jestřebí (Habstein) u Litoměřic	sine anno	sine auctore
Jestřebí (Habstein) u Litoměřic	sine anno	sine auctore
Labe, Müllgraben bei Brücke, Litoměřice	18. 9. 1917	Heinrich Ankert
Litoměřice, pod labským mostem	12. 6. 1918	Heinrich Ankert
Pihelský rybník	sine anno	sine auctore

<i>Gyraulus crista</i> (Linné, 1758)	LC	3
Bílý Kostel nad Nisou	sine anno	Heinrich Ankert
Pihler Rohrteich (Pihel, Červený rybník)	sine anno	sine auctore
Pihler Rohrteich (Pihel, Červený rybník)	sine anno	sine auctore
<i>Hippeutis complanatus</i> (Linné, 1758)	LC	2
Bílý Kostel nad Nisou	sine anno	sine auctore
Pihel, Červený rybník	sine anno	sine auctore
<i>Ancylus fluviatilis</i> O. F. Müller, 1774	LC	11
Frankreich (FRA)	sine anno	cf. Heinrich Ankert
Harnberg (Bavorsko, DEU)	sine anno	cf. Heinrich Ankert
Kamenitzbach bei Rabstein (Kamenický potok u Rabštejna)	22. 9. 1917	cf. Heinrich Ankert
Kamenitzbach bei Wüsterschloss (Kamenický potok u Pustého zámku)	29. 9. 1917	cf. Heinrich Ankert
Kleisbach bei Haida (Nový Bor)	sine anno	Heinrich Ankert
Labe bei Schwimmschule in Leitmeritz (Labe u plavecké školy v Litoměřicích), na kamenech	5/1916	cf. Heinrich Ankert
Labe u Litoměřic	4. 9. 1917	sine auctore
Oparno, Oparenské údolí, potok	14. 10. 1917	Heinrich Ankert
Reichenberg (Liberec)	sine anno	Heinrich Ankert
Reichenberg (Liberec)	sine anno	Heinrich Ankert
Wopparner Tal (Oparenské údolí)	5. 5. 1918	cf. Heinrich Ankert
<i>Planorbarius corneus</i> (Linné, 1758)	LC	5
Gorenz (? Gorica, Slovinsko)	sine anno	sine auctore
Halle (DEU)	sine anno	sine auctore
Litoměřice; pod mostem	1918	Heinrich Ankert
Litoměřice; vodní stavba u nádraží	21. 7. 1917	Heinrich Ankert
Torfmoor Büsler bei Polzin Pommern (Pomořany, DEU)	2. 9. 1917	Lothar Müller
Carychiidae		
<i>Carychium minimum</i> O. F. Müller, 1774	LC	3
Grätz (Grodzisk Wielkopolski, POL)	sine anno	sine auctore
Halle (DEU)	sine anno	sine auctore
Leipa (Česká Lípa)	sine anno	sine auctore
<i>Carychium tridentatum</i> (Risso, 1826)	LC	1
Leipa (Česká Lípa)	sine anno	sine auctore
Succineidae		
<i>Succinea putris</i> (Linné, 1758)	LC	2
Tetčiněves, vlhká louka	5/1965	Karel Kubát
Thüringen (Durynsko, DEU)	sine anno	sine auctore
<i>Oxyloma elegans</i> (Risso, 1826)	NT	2
Malá Skála (Klein Skal)	sine anno	sine auctore
Oparenské údolí	sine anno	sine auctore
<i>Succinella oblonga</i> (Draparnaud, 1801)	LC	1
Třebušín pod Kalichem	16. 4. 1964	Karel Kubát
Cochlicopidae		
<i>Cochlicopa lubrica</i> (O. F. Müller, 1774)	LC	11
Boretzer Berg (Borečský vrch)	26. 1. 1917	sine auctore
Brná nad Labem, Průčelská rokle u Ústí nad Labem	17. 7. 1918	Heinrich Ankert
Česká Lípa, Nový Bor	sine anno	sine auctore
Dubičná u Litoměřic	15. 4. 1964	Karel Kubát

Grätz (Grodzisk Wielkopolski, POL)	sine anno	sine auctore
Grätz (Grodzisk Wielkopolski, POL)	sine anno	sine auctore
Haida (Nový Bor)	sine anno	sine auctore
Hlinná, rezervace Holý vrch u Litoměřic	19. 4. 1964	Karel Kubát
Klen	1943	sine auctore
Leitmeritz, Garden (Litoměřice, zahrada)	17. 7. 1890	sine auctore
Třebušín pod Kalichem	16. 4. 1964	Karel Kubát
<i>Cochlicopa lubricella</i> (Porro, 1838)	LC	5
Česká Kamenice, Zámecký vrch	20. 10. 1920	Heinrich Ankert
Česká Lípa, Nový Bor	sine anno	sine auctore
Grätz (Grodzisk Wielkopolski, POL)	sine anno	sine auctore
Haida (Nový Bor)	sine anno	sine auctore
Sedlo u Levína	23. 5. 1965	Bohdan Zvarič
<i>Cochlicopa cf. lubricella</i> (Porro, 1838)	LC	1
Kavkaz	sine anno	sine auctore
<i>Cochlicopa nitens</i> (M. von Gallenstein, 1848)	CR	1
Grätz (Grodzisk Wielkopolski, POL)	sine anno	sine auctore
Orculidae		
<i>Orcula dolium</i> (Draparnaud, 1801)	VU	1
bez lokality (no locality)	sine anno	sine auctore
<i>Sphyradium doliolum</i> (Bruguière, 1792)	NT	6
Bezděz	9/1911	sine auctore
Böhmen Leipa (Česká Lípa)	sine anno	Heinrich Ankert
Kelch (Kalich)	1943	cf. Heinrich Ankert
Ralsko u Mimoně	sine anno	sine auctore
Roll bei Niemes (zřícenina Ralsko u Mimoně)	sine anno	sine auctore
Schwarzenbach (Černý potok)	sine anno	sine auctore
Chondrinidae		
<i>Granaria frumentum</i> (Draparnaud, 1801)	NT	2
Leopoldsberg bei Wien (AUT)	sine anno	sine auctore
Süd Frankreich (jižní Francie, FRA)	sine anno	sine auctore
<i>Chondrina avenacea</i> (Bruguière, 1792)	EN	2
Schweiz (Švýcarsko, CHE)	sine anno	sine auctore
Sv. Prokop bei Prag	sine anno	sine auctore
Pupillidae		
<i>Pupilla alpicola</i> (Charpentier, 1837) = syn. <i>Pupilla pratensis</i>	CR	2
náplav Labe	16. 2. 1920	sine auctore
bez lokality (no locality)	sine anno	sine auctore
<i>Pupilla muscorum</i> (Linné, 1758)	LC	6
Česká Kamenice, Zámecký vrch	20. 9. 1920	Heinrich Ankert
Hammersdorf, Siebenburg (Semihradsko, ROU)	sine anno	sine auctore
Košťálov, Košťál	23. 7. 1920	Heinrich Ankert
Litoměřice, Ankertova zahrada	17. 6. 1919	Heinrich Ankert
Reichenberg (Liberec)	sine anno	sine auctore
Třebušín pod Kalichem	16. 4. 1964	Karel Kubát
<i>Pupilla sterrii</i> (Forster, 1840)	VU	2
Liebenau, Hirnsen (Hodkovice nad Mohelkou)	sine anno	sine auctore
Liebenau, Hodkovice nad Mohelkou	sine anno	Heinrich Ankert

<i>Pupilla</i> sp.	-	1
Liebenau, Hirnser (Hodkovice nad Mohelkou)	sine anno	sine auctore
* <i>Lauria cylindracea</i> (Da Costa, 1778)	-	1
Terst (ITA)	sine anno	Heinrich Ankert
Pyramidulidae		
<i>Pyramidula pusilla</i> Gittenberger et Bank, 1996	VU	3
Hall in Tyrol, in Kärnten (Korutany, DEU)	sine anno	Heinrich Ankert
Hiefan in Kärnten (Korutany, DEU)	sine anno	Heinrich Ankert
Reichenhall (Bavorsko, DEU)	sine anno	Hermann Rolle
Vallonidae		
<i>Vallonia costata</i> (O. F. Müller, 1774)	LC	11
Bösig (Bezděz)	sine anno	sine auctore
Česká Kamenice, Zámecký vrch	20. 9. 1920	Heinrich Ankert
Česká Kamenice, Zámecký vrch	20. 9. 1920	Heinrich Ankert
Košťálov, Košťál	24. 10. 1941	Heinrich Ankert
Košťálov, Košťál	23. 7. 1920	Heinrich Ankert
Leipa (Česká Lípa)	sine anno	sine auctore
Leipa (Česká Lípa)	sine anno	Heinrich Ankert
Litoměřice, Franz Josef Hohe	2. 2. 1916	Heinrich Ankert
náplav Labe	15. 2. 1920	Heinrich Ankert
Plešivec u Litoměřic, sutě nad ledovými jámami	31. 10. 1965	Karel Kubát
Třebušín pod Kalichem	16. 4. 1964	Karel Kubát
<i>Vallonia enniensis</i> (Gredler, 1856)	EN	1
Česká Kamenice, Zámecký vrch	20. 9. 1920	Heinrich Ankert
<i>Vallonia excentrica</i> Sterki, 1893	LC	2
Česká Kamenice, Zámecký vrch	20. 9. 1920	Heinrich Ankert
Leipa (Česká Lípa)	sine anno	sine auctore
<i>Vallonia pulchella</i> (O. F. Müller, 1774)	LC	13
Bořeň	1917	sine auctore
Bösig (Bezděz)	sine anno	sine auctore
Česká Kamenice, Zámecký vrch	20. 9. 1920	Heinrich Ankert
Grätz (Grodzisk Wielkopolski, POL)	sine anno	sine auctore
Halle (DEU)	sine anno	sine auctore
Leipa (Česká Lípa)	sine anno	sine auctore
Leipa (Česká Lípa)	sine anno	sine auctore
Leipa (Česká Lípa)	sine anno	Heinrich Ankert
Litoměřice, Franz Josef Hohe	2. 2. 1916	Heinrich Ankert
náplav Labe	15. 2. 1920	Heinrich Ankert
Třebušín, Kalich	sine anno	Heinrich Ankert
Třebušín, Kalich	1943	sine auctore
zřícenina hradu Oparno	31. 7. 1920	Heinrich Ankert
<i>Acanthinula aculeata</i> (O. F. Müller, 1774)	LC	1
Schlesien (Slezsko)	sine anno	sine auctore
Vertiginidae		
<i>Truncatellina claustralis</i> (Gredler, 1856)	EN	2
Brná nad Labem, Průčelská rokle u Ústí nad Labem	9. 6. 1965	Bohdan Zvarič
Lhota u Milešova, sutě jižního svahu	sine anno	Bohdan Zvarič
<i>Truncatellina cylindrica</i> (A. Férussac, 1807)	LC	3

Litoměřice, Franz Josef Hohe	2. 2. 1916	Heinrich Ankert
náplav Labe	16. 2. 1920	sine auctore
Úpohlavy u Třebenic, step	25. 6. 1964	Bohdan Zvarič
<i>Vertigo alpestris</i> Alder, 1838	VU	2
Ostrý u Červeného Újezdu	20. 6. 1965	Bohdan Zvarič
Plešivec u Litoměřic, suť nad ledovými jámami	31. 10. 1965	Karel Kubát
<i>Vertigo antivertigo</i> (Draparnaud, 1801)	VU	3
Denmark (Dánsko, DNK)	sine anno	sine auctore
Dyjskosvratecký úval, Břežany u Mikulova, návesní rybník	2. 7. 1966	Bohdan Zvarič
Leipa (Česká Lípa)	sine anno	Heinrich Ankert
<i>Vertigo moulinsiana</i> (Dupuy, 1849)	CR	1
Dyjskosvratecký úval, Břežany u Mikulova, návesní rybník	2. 7. 1966	Bohdan Zvarič
<i>Vertigo pusilla</i> O. F. Müller, 1774	NT	2
Halle (DEU)	sine anno	sine auctore
Sedlo u Levína	22. 5. 1965	Bohdan Zvarič
<i>Vertigo pygmaea</i> (Draparnaud, 1801)	LC	4
Leipa (Česká Lípa)	sine anno	Heinrich Ankert
Leipa (Česká Lípa)	sine anno	Heinrich Ankert
náplav Labe	16. 2. 1920	sine auctore
Thüringen (Durynsko, DEU)	sine anno	sine auctore
Enidae		
<i>Chondrula tridens</i> (O. F. Müller, 1774)	VU	7
kopec Oblík, step, Louny	30. 1. 1966	Karel Kubát
Kozly u Loun, vrch Dlouhá, jižná svah	5. 5. 1970	Karel Kubát
Liberec	sine anno	Heinrich Ankert
Sachsen (Sasko, DEU)	sine anno	sine auctore
Tübingen (DEU)	sine anno	sine auctore
Velké Žernoseky, skalnatá stráž jižně od Hirschgraben	22. 3. 1964	sine auctore
Velké Žernoseky, Vendula u Kalvárie	13. 4. 1970	cf. Karel Kubát
<i>Ena montana</i> (Draparnaud, 1801)	NT	7
Česká Kamenice, Zámecký vrch	20. 9. 1920	Heinrich Ankert
Liberec	sine anno	sine auctore
Miřejevici u Litoměřic	4. 1. 1920	Heinrich Ankert
Ruine Sweřitis (Zvířetice u Bakova nad Jizerou)	sine anno	sine auctore
Sedlo, vrchol	22. 5. 1965	Bohdan Zvarič
Thüringen (Durynsko, DEU)	sine anno	sine auctore
Tolštýn, Lužické hory	21. 9. 1920	Heinrich Ankert
<i>Merdigera obscura</i> (O. F. Müller, 1774)	LC	3
Bayern (Bavorsko, DEU)	sine anno	sine auctore
Kamýk, zřícenina Skála	16. 5. 1918	Heinrich Ankert
Zvířetice u Bakova	sine anno	sine auctore
<i>Zebrina detrita</i> (O. F. Müller, 1774)	EN	1
Möhren	sine anno	sine auctore
Clausiliidae		
<i>Cochlodina costata</i> (C. Pfeiffer, 1828)	VU	1
Choceň	sine anno	Heinrich Ankert
<i>Cochlodina dubiosa corcontica</i> Brabenec, 1967	EN	1
Eckersbach bei Reichenberg (Kryštofovo údolí u Liberce)	sine anno	sine auctore

<i>Cochlodina laminata</i> (Montagu, 1803)	LC	8
Brná nad Labem, Průčelská rokle u Ústí nad Labem	7. 7. 1918	Heinrich Ankert
Eckersbach bei Reichenberg (Kryštofovo údolí u Liberce)	sine anno	sine auctore
Eckersbach bei Reichenberg (Kryštofovo údolí u Liberce)	sine anno	sine auctore
Kalich	2. 7. 1920	sine auctore
Oparno, Oparenské údolí	14. 10. 1917	Heinrich Ankert
Praha	sine anno	Heinrich Ankert
Ruine Hammerstein, bei Reichenberg (zřícenina Hamrštejn u Liberce)	25. 7. 1920	sine auctore
Sedlo u Levína	3. 5. 1965	Bohdan Zvarič
<i>Cochlodina orthostoma</i> (Menke, 1828)	VU	1
Ruine Hammerstein, bei Reichenberg (zřícenina Hamrštejn u Liberce)	sine anno	Heinrich Ankert
<i>Charpentieria ornata</i> (Rossmässler, 1836)	VU	1
Brandýs nad Orlicí	sine anno	Heinrich Ankert
<i>Ruthenica filograna</i> (Rossmässler, 1836)	VU	1
Ralsko u Mimoně	sine anno	Heinrich Ankert
<i>Pseudofusulus varians</i> (C. Pfeiffer, 1828)	CR	1
Sachsen (Sasko, DEU)	sine anno	Heinrich Ankert
<i>Macrogastera plicatula</i> (Draparnaud, 1801)	NT	7
Klínky, Luční potok u Litoměřic	15. 6. 1966	Karel Kubát
Miřejovice u Litoměřic	4. 1. 1920	Heinrich Ankert
Rhonburg u Blíževedel (zřícenina Ronov)	sine anno	sine auctore
Ruine Bösig (zřícenina Bezděz)	11. 9. 1920	sine auctore
Ruine Hammerstein, bei Reichenberg (zřícenina Hamrštejn u Liberce)	25. 7. 1920	sine auctore
Sedlo, jižní svah, 725 m n. m.	22. 5. 1965	Bohdan Zvarič
? nečitelná lokalita	sine anno	sine auctore
<i>Macrogastera ventricosa</i> (Draparnaud, 1801)	NT	4
Brná nad Labem, Průčelská rokle u Ústí nad Labem	7. 7. 1918	Heinrich Ankert
Oparno, Oparenské údolí	5. 5. 1918	Heinrich Ankert
Oparno, Oparenské údolí	14. 10. 1917	Heinrich Ankert
Tetčiněves, vlhká louka	5/1965	Karel Kubát
* <i>Papillifera bidens</i> (Linné, 1758)	-	4
Italien (Itálie, ITA)	sine anno	Heinrich Ankert
Ruine Bösig (zřícenina Bezděz)	sine anno	Heinrich Ankert
Ruine Bösig (zřícenina Bezděz)	sine anno	Heinrich Ankert
Ruine Bösig (zřícenina Bezděz)	sine anno	sine auctore
<i>Clausilia dubia</i> Draparnaud, 1805	LC	8
České Kamenice, Pustý zámek	29. 9. 1917	Heinrich Ankert
Miřejovice u Litoměřic	4. 1. 1920	Heinrich Ankert
Rhonberg (Ronov)	sine anno	sine auctore
Rhonberg bei Reichenberg (Ronov u Liberce)	sine anno	sine auctore
Rhonberg bei Reichenberg (Ronov u Liberce)	sine anno	sine auctore
Ronov u Blíževedel	sine anno	sine auctore
Ruine Bösig (zřícenina Bezděz)	11. 9. 1920	sine auctore
Ruine Graifemstein, Rabštejn u Liberce	sine anno	Heinrich Ankert
<i>Clausilia pumila</i> C. Pfeiffer, 1828	LC	3
Litoměřice; Dolní Šebířov, vlhký luh	22. 6. 1966	Karel Kubát
Solanská hora, sutě	26. 7. 1976	Karel Kubát
Staňkovice, Dlouhý vrch u Litoměřic	23. 4. 1966	Karel Kubát

<i>Clausilia rugosa</i> (Draparnaud, 1801) = syn. <i>Clausilia parvula</i>	NT	5
Heindorf, Izergebirge (Hejnice, Jizerské hory)	sine anno	cf. Heinrich Ankert
Choceň	sine anno	Heinrich Ankert
Ruine Hammerstein, bei Reichenberg (zřícenina Hamrštejn u Liberce)	sine anno	Heinrich Ankert
Ruine Hammerstein, bei Reichenberg (zřícenina Hamrštejn u Liberce)	sine anno	Heinrich Ankert
Ruine Hammerstein, bei Reichenberg (zřícenina Hamrštejn u Liberce)	sine anno	sine auctore
<i>Laciniaria plicata</i> (Draparnaud, 1801)	NT	2
Böhmen Leipa (Česká Lípa)	sine anno	sine auctore
Reichenberg (Liberec)	sine anno	sine auctore
<i>Alinda biplicata</i> (Montagu, 1803)	LC	34
Ausiger Berg (Ústí nad Labem)	sine anno	sine auctore
Bodenbach (Podmokly)	sine anno	sine auctore
Boreč v lomu	3. 5. 1965	Karel Kubát
Brandýs nad Labem	sine anno	Heinrich Ankert
Braunberg bei ???, Wien (AUS; nečitelná lokalita)	sine anno	sine auctore
Brná nad Labem, Průčelská rokle u Ústí nad Labem	7. 7. 1918	Heinrich Ankert
Česká Kamenice, Zámecký vrch	29. 9. 1917	Heinrich Ankert
Eckersbach bei Reichenberg (Kryštofovo údolí u Liberce)	sine anno	sine auctore
Kamýk	28. 10. 1920	Heinrich Ankert
Kamýk, zřícenina Skála	16. 5. 1918	Heinrich Ankert
Kelch (Kalich)	11. 7. 1920	sine auctore
Kostomlaty pod Milešovkou, zřícenina Sukoslav	23. 4. 1916	Heinrich Ankert
Košťálov, zřícenina Košťál	23. 7. 1920	Heinrich Ankert
Košťálov, zřícenina Košťál	2. 9. 1917	Heinrich Ankert
Litoměřice, Ankertova zahrada	1889	Heinrich Ankert
Litoměřice, úvoz ke Kočce	6. 4. 1958	Karel Kubát
Luční potok, Klínky	15. 6. 1966	Karel Kubát
Milešovka	sine anno	Heinrich Ankert
Milešovka, vrchol; 835–820 m n. m.	30. 5. 1977	Bohdan Zvarič
Miřejovice u Litoměřic	4. 1. 1920	Heinrich Ankert
Oparenské údolí	14. 10. 1917	Heinrich Ankert
Oparno, Oparenské údolí	5. 5. 1918	Heinrich Ankert
Oparno, zřícenina hradu	31. 7. 1920	Heinrich Ankert
Plešivec u Litoměřic, suť s ledovými jámami	31. 10. 1965	Karel Kubát
Rabštejn u Liberce	sine anno	Heinrich Ankert
Reichenberg (Liberec)	sine anno	Heinrich Ankert
Ronov, suť pod zříceninou	21. 5. 1965	Karel Kubát
Ruine Graifemstein (Rabštejn u Liberce)	sine anno	sine auctore
Sedlo	23. 5. 1965	Bohdan Zvarič
Tetčiněves, vlhká louka	5/1965	Karel Kubát
Velké Žernoseky	22. 3. 1964	Karel Kubát
Velké Žernoseky	22. 3. 1964	Karel Kubát
Schreckenstein, Böhmen (Střekov)	sine anno	Anton Schmidt
Schreckenstein, Böhmen (Střekov)	sine anno	Heinrich Ankert
<i>Balea perversa</i> (Linné, 1758)	VU	7
Česká Kamenice, Zámecký vrch	20. 9. 1920	Heinrich Ankert
Kamnitzer Schlossberg (Česká Kamenice, Zámecký vrch)	sine anno	sine auctore
Lhota u Milešova; suť jižního svahu v nadm. výšce 480–540 m	26. 6. 1977	Bohdan Zvarič

Miřejovice u Litoměřic	4. 1. 1920	Heinrich Ankert
? Morischen, Böhmen (nečitelná lokalita)	sine anno	sine auctore
Plešivec u Litoměřic, suť nad ledovými jámami	31. 10. 1965	Karel Kubát
Solanská hora, sutě	26. 7. 1976	Karel Kubát
<i>Vestia gulo</i> (E. A. Bielz, 1859)	CR	1
Lačnovská dolina, Branisko, Slovensko (SK)	12. 8. 1974	Bohdan Zvarič
Ferussaciidae		
<i>Cecilioides acicula</i> (O. F. Müller, 1774)	LC	3
Česká Kamenice, Zámecký vrch	20. 9. 1920	Heinrich Ankert
Göttingen (DEU)	sine anno	sine auctore
Kamenitz (Česká Kamenice)	25. 7. 1920	sine auctore
* <i>Ferussacia folliculus</i> (Gmelin, 1791)	-	1
Syrakus (ITA)	sine anno	Heinrich Ankert
Punctidae		
<i>Punctum pygmaeum</i> (Draparnaud, 1801)	LC	1
Grätz (Grodzisk Wielkopolski, POL)	sine anno	sine auctore
Discidae		
<i>Discus perspectivus</i> (M. von Mühlfeld, 1816)	VU	1
Steiermark (Štýrsko, AUT)	sine anno	sine auctore
<i>Discus rotundatus</i> (O. F. Müller, 1774)	LC	19
Ankäuligen, Izergebirge (Jizerské hory)	sine anno	Heinrich Ankert
Boreč	6. 1. 1914	Heinrich Ankert
Boreč	sine anno	Heinrich Ankert
Borschenberg (Bořeň)	21. 1. 1917	sine auctore
Brná nad Labem, Průčelská rokle u Ústí nad Labem	7. 7. 1918	Heinrich Ankert
Česká Kamenice, Pustý zámek	29. 9. 1917	Heinrich Ankert
Česká Kamenice, Zámecký vrch	20. 9. 1920	Heinrich Ankert
Heindorf, Izergebirge (Hejnice, Jizerské hory)	sine anno	Heinrich Ankert
Jezuiten Graben bei Kunderatice (na úbočí Varhoště)	16. 9. 1959	Karel Kubát
Kostomlaty pod Milešovkou, zřícenina Sukoslav	23. 4. 1916	Heinrich Ankert
Liberec	sine anno	sine auctore
Oparno, Oparenské údolí	sine anno	Heinrich Ankert
Oparno, Oparenské údolí	14. 10. 1917	Heinrich Ankert
Oparno, zřícenina hradu	31. 7. 1920	Heinrich Ankert
Plešivec u Litoměřic, suť nad ledovými jámami	31. 10. 1965	Karel Kubát
Praha	sine anno	Heinrich Ankert
Sedlo u Levína, západní svah	25. 5. 1965	Bohdan Zvarič
Staňkovice, Dlouhý vrch u Litoměřic	23. 4. 1966	Karel Kubát
Štěpánov, Štěpánovská hora	sine anno	Karel Kubát
<i>Discus ruderatus</i> (Hartmann, 1821)	NT	3
Europe, Borealis	sine anno	sine auctore
Heindorf, Izergebirge (Hejnice, Jizerské hory)	sine anno	sine auctore
Käuligen, Izergebirge (Jizerské hory)	sine anno	sine auctore
<i>Discus</i> sp.	-	1
Indiana, North America (USA)	sine anno	Hermann Rolle
Gastrodontidae		
<i>Zonitoides nitidus</i> (O. F. Müller, 1774)	LC	3
bei Grätz (u Grodzisk Wielkopolski, POL)	sine anno	sine auctore

Litoměřice, Dolní Šebířov, vlhký luh	22. 6. 1966	Karel Kubát
Kamenica nad Hronom (SK)	7/1971	Polák, J. Jeník
Euconulidae		
<i>Euconulus fulvus</i> (O. F. Müller, 1774)	LC	5
Hartz	sine anno	sine auctore
Plešivec u Litoměřic, suť nad ledovými jámami	31. 10. 1965	Karel Kubát
Polubný u Jablonce	sine anno	sine auctore
Sedlo u Levína	23. 5. 1965	Bohdan Zvarič
Solanská hora, sutě	26. 7. 1976	Karel Kubát
Zonitidae		
<i>Vitrea contracta</i> (Westerlund, 1871)	LC	1
Peklo, náplav (Höllengrund, Genist)	sine anno	Heinrich Ankert
<i>Vitrea crystallina</i> (O. F. Müller, 1774)	LC	4
Česká Kamenice, Zámecký vrch	20. 9. 1920	Heinrich Ankert
Hartz	sine anno	sine auctore
Peklo, náplav (Höllengrund, Genist)	sine anno	Heinrich Ankert
Peklo, náplav (Höllengrund, Genist)	sine anno	Heinrich Ankert
<i>Vitrea subrimata</i> (Reinhardt, 1871)	VU	1
Peklo, náplav (Höllengrund, Genist)	sine anno	Heinrich Ankert
<i>Vitrea transsylvanica</i> (Clessin, 1877)	EN	1
Peklo, náplav (Höllengrund, Genist)	sine anno	Heinrich Ankert
<i>Aegopis verticillus</i> (Lamarck, 1822)	VU	1
Brandýs nad Orlicí	sine anno	sine auctore
<i>Aegopinella cf. nitens</i> (Michaud, 1831)	LC	1
Halle (DEU)	sine anno	sine auctore
<i>Aegopinella pura</i> (Alder, 1830)	LC	1
údolí Peklo	sine anno	sine auctore
<i>Aegopinella</i> sp.	-	3
Halle (DEU)	sine anno	sine auctore
Halle (DEU)	sine anno	sine auctore
Petersberg bei Halle (DEU)	sine anno	sine auctore
<i>Nesovitrea petronella</i> (L. Pfeiffer, 1853)	EN	1
Peklo, náplav (Höllengrund, Genist)	sine anno	Heinrich Ankert
<i>Oxychilus cellarius</i> (O. F. Müller, 1774)	LC	2
Halle (DEU)	sine anno	sine auctore
kopec Boreč	21. 1. 1917	sine auctore
<i>Oxychilus draparnaudi</i> (Beck, 1837)	LC	1
Litoměřice, Müllergarden	10/1916	Heinrich Ankert
<i>Oxychilus glaber</i> (Rossmässler, 1835)	NT	5
Kamýk, zřícenina Skála	16. 5. 1918	Heinrich Ankert
Kamýk, zřícenina Skála	20. 10. 1920	Heinrich Ankert
Oparenské údolí	14. 10. 1917	Heinrich Ankert
Plešivec u Litoměřic, suť nad ledovými jámami	31. 10. 1965	Karel Kubát
Höllengrund bei Leipa, náplav (Peklo u České Lípy)	sine anno	Heinrich Ankert
Vitrinidae		
<i>Semilimax semilimax</i> (J. Férussac, 1802)	LC	2
Liberec	sine anno	sine auctore
Sedlo u Levína	23. 5. 1965	Bohdan Zvarič

<i>Euobresia diaphana</i> (Draparnaud, 1805)	LC	2
Berlin, Günzburg (DEU)	sine anno	Hermann Rolle
Liberec	sine anno	sine auctore
<i>Vitrina pellucida</i> (O. F. Müller, 1774)	LC	5
Brná nad Labem, Průčelská rokle u Ústí nad Labem	7. 7. 1918	Heinrich Ankert
Göre Schweden (SWE)	sine anno	sine auctore
Litoměřice, Franz Josef Hohe	2. 2. 1916	Heinrich Ankert
Reichenberg (Liberec)	sine anno	Heinrich Ankert
Sedlo u Levína, jižní svah	22. 5. 1965	Bohdan Zvarič
Bradybaenidae		
<i>Fruticicola fruticum</i> (O. F. Müller, 1774)	LC	9
Dubičná	5. 4. 1964	Karel Kubát
Halle (DEU)	sine anno	sine auctore
Königsberg bei Pr.	1906	Hermann Rolle, Liedtke
Lánská obora	5/1971	Laňka, Jeník
Leitmeritz (Litoměřice)	25. 5. 1918	sine auctore
Litoměřice	sine anno	sine auctore
Litoměřice, cesta na Třeboutice	16. 5. 1916	Heinrich Ankert
Městečko, u Křivoklátu	1971	Polák, J. Jeník
Mnichov (DEU)	sine anno	sine auctore
Hygromiidae		
<i>Euomphallia strigella</i> (Draparnaud, 1801)	LC	8
Kamenica nad Hronom (SK)	7/1971	Polák, J. Jeník
Karlštýn (Karlštejn)	sine anno	sine auctore
Luttach, Tyrol (ITA)	sine anno	sine auctore
Mickenhan (Provodín)	sine anno	Heinrich Ankert
Oparno, zřícenina hradu u Litoměřic	31. 7. 1920	Heinrich Ankert
Pokratice, Bílé stráně	13. 5. 1914	Heinrich Ankert
Sachsen (Sasko, DEU)	sine anno	sine auctore
Třebušín, pod Kalichem	16. 4. 1964	Karel Kubát
<i>Monacha cartusiana</i> (O. F. Müller, 1774)	LC	2
Krain (Kraňsko, SLO)	sine anno	sine auctore
Travnik (? Bosna a Hercegovina)	sine anno	sine auctore
<i>Trochulus hispidus</i> (Linné, 1758)	LC	7
Bösig (Bezděz)	sine anno	sine auctore
Česká Kamenice, Zámecký vrch	20. 9. 1920	Heinrich Ankert
Česká Lípa	sine anno	sine auctore
Haida (Nový Bor)	sine anno	Anton Schmidt
Liberec	sine anno	Heinrich Ankert
Regensburg (Řezno, DEU)	sine anno	sine auctore
Waldshut, im Bad (město Waldshut, lázně, DEU)	sine anno	sine auctore
<i>Petasina unidentata</i> (Draparnaud, 1805)	NT	2
Karlsberg	sine anno	Heinrich Ankert
Liberec	sine anno	Heinrich Ankert
<i>Plicuteria lubomirski</i> (Ślósarski, 1881)	NT	1
Zahrádky (u České Lípy)	1880	Heinrich Ankert
<i>Helicopsis striata</i> (O. F. Müller, 1774)	CR	2

Charvátce, vrch Střední kříž	18. 6. 1970	Karel Kubát
Mörnbach in Bayern (potok Mörnbach v Bavorsku, DEU)	sine anno	sine auctore
<i>Helicella itala</i> (Linné, 1758)	EN	9
Alsasko (FRA)	sine anno	Hermann Rolle
Kösen (? Bad Kösen, DEU)	sine anno	sine auctore
Liebenau (Hodkovice nad Mohelkou)	sine anno	Heinrich Ankert
Lovoš, západní úpatí	30. 8. 1966	Karel Kubát
Modla mezi Chodovicemi a Lučným mlýnem	3. 9. 1966	Karel Kubát
Páleč u Milešova	16. 10. 1966	Bohdan Zvarič
Pyreneje	sine anno	Hermann Rolle
Sparrenberg bei Bielefeld (vrch Sparrenberg, Bielefeld, DEU)	sine anno	O. Goldfuss, A. Sohm
vršek na JZ úpatí Košťálova	7. 8. 1966	Bohdan Zvarič
<i>Xerolenta obvia</i> (Menke, 1828)	LC	34
? am wege vom ? zum Lada (nečitelná lokalita)	17. 8. 1943	sine auctore
Bex, Schweiz (CHE)	sine anno	sine auctore
Bílé stráně	sine anno	sine auctore
Boreč	26. 1. 1917	Heinrich Ankert
Dobrudscha, Rumunsko (u obce Tufani, ROU)	sine anno	sine auctore
Feldsrand bei Pokratice (okraj pole u Pokratice)	7. 9. 1917	sine auctore
Grąblewo/Grätz (POL)	sine anno	sine auctore
Grąblewo/Grätz (POL)	sine anno	sine auctore
Halle (DEU)	sine anno	sine auctore
Hannover (DEU)	sine anno	sine auctore
Hartz	sine anno	Hermann Rolle
Hazmburk, zřícenina, jižní svah	16. 4. 1950	V. Pavlík
Kamýk, zřícenina Skála	16. 5. 1918	Heinrich Ankert
Košťál u Třebenic	6. 11. 1916	sine auctore
Kreutzberg bei ? (? asi Křížová hora u Pohořan; nečitelné)	29. 10. 1916	sine auctore
Lada u Liběšic, cesta při okraji lesa	22. 4. 1964	Karel Kubát
Libverda (Děčín, Ploučnice)	sine anno	sine auctore
Liebenau (Hodkovice nad Mohelkou)	sine anno	Heinrich Ankert
Litoměřice, město	sine anno	sine auctore
Lovoš, západní úpatí	30. 8. 1966	Karel Kubát
Miseranken tal Skalitz (údolí u Skalice)	10. 9. 1916	sine auctore
Oparenské údolí	sine anno	Heinrich Ankert
Pokratice, Bílé stráně	5/1914	Heinrich Ankert
Pokratice, Bílé stráně	27. 9. 1914	Heinrich Ankert
Poplze, Evaň, podél silnice	sine anno	sine auctore
Poplze, s. d. stráň Salominky u Myslivny	sine anno	sine auctore
Praha	sine anno	sine auctore
Roneby, Švédsko (SWE)	sine anno	Hermann Rolle
Schitzensteine Friedhof	10. 9. 1917	sine auctore
svah proti Mostní hoře směrem na Bílou stráň	sine anno	sine auctore
Transsylvania (ROU)	sine anno	Hermann Rolle
Velké Žernoseky, Kirchberg	sine anno	Heinrich Ankert
Zahrádky, u železniční zastávky (Neuschloss)	11. 9. 1920	sine auctore
Švédsko (SWE)	sine anno	Hermann Rolle
<i>Cernuella neglecta</i> (Draparnaud, 1805)	NT	1

vršek na JZ úpatí Košťálova	7. 8. 1966	Bohdan Zvarič
<i>Perforatella bidentata</i> (Gmelin, 1791)	NT	4
Höllengrund bei Leipa (Peklo u České Lípy)	sine anno	sine auctore
Höllengrund bei Leipa (Peklo u České Lípy)	sine anno	Heinrich Ankert
Oparenské údolí	5. 9. 1919	Heinrich Ankert
Schlesien (Slezsko)	sine anno	sine auctore
<i>Pseudotrichia rubiginosa</i> (Rossmässler, 1838)	VU	2
Kamenica nad Hronom (SK)	7/1971	Polák, J. Jeník
Ruine Hammerstein, bei Reichenberg (zřícenina Hamrštejn u Liberce)	25. 7. 1920	Heinrich Ankert
<i>Monachoides incarnatus</i> (O. F. Müller, 1774)	LC	10
Brná nad Labem, Průčelská rokle u Ústí nad Labem	7. 7. 1918	Heinrich Ankert
Česká Kamenice, Zámecký vrch	20. 9. 1920	Heinrich Ankert
Lánská obora	5/1971	Jan Jeník
Liberec	sine anno	Anton Schmidt
Litoměřice, úvoz ke Kočce	6. 4. 1958	Karel Kubát
München (Mnichov, DEU)	sine anno	Linnaea
Oparno, Oparenské údolí	sine anno	Heinrich Ankert
Praha	sine anno	Heinrich Ankert
Sedlo u Levína, jižní svah	22. 5. 1965	Bohdan Zvarič
Třebušín, Kalich	sine anno	Heinrich Ankert
<i>Urticicola umbrosus</i> (C. Pfeiffer, 1828)	LC	3
Česká Kamenice, Zámecký vrch	20. 9. 1920	Heinrich Ankert
Kryštofovo údolí u Liberce	sine anno	Anton Schmidt
Třebušín, Kalich	sine anno	Heinrich Ankert
Helicidae		
<i>Arianta arbustorum</i> (Linné, 1758)	LC	24
? nečitelná lokalita	sine anno	sine auctore
? nečitelná lokalita	10. 6. 1918	sine auctore
? nečitelná lokalita	1920	sine auctore
? u zámecké zahrady (? nečitelná lokalita)	sine anno	sine auctore
? u zámecké zahrady, hōftig (? nečitelná lokalita)	sine anno	sine auctore
Brná nad Labem, Průčelská rokle u Ústí nad Labem	7. 7. 1918	Heinrich Ankert
Dubičná u Litoměřic	5. 4. 1964	Karel Kubát
Graben bei Leitmeritz (? příkopy u Litoměřic)	4. 5. 1914	? nečitelné jméno
Halle (DEU)	sine anno	sine auctore
Landberg in Tyrol (? DEU)	sine anno	sine auctore
Landegg in Tyrol (? AUT)	sine anno	sine auctore
Leitmeritz (Litoměřice)	sine anno	sine auctore
Leitmeritz, Garden (Litoměřice, zahrada)	5/1914	sine auctore
Leitmeritz (Litoměřice)	sine anno	sine auctore
Reichenberg (Liberec)	sine anno	sine auctore
Reichenberg (Liberec)	sine anno	Anton Schmidt
Reichenberg (Liberec)	sine anno	sine auctore
Reichenberg (Liberec)	sine anno	Anton Schmidt
Reute in Tyrol (DEU)	sine anno	sine auctore
Sedlo u Levína	23. 5. 1965	Bohdan Zvarič
Sedlo u Levína	23. 5. 1965	Bohdan Zvarič
Třebušín, Kalich u Litoměřic	sine anno	Heinrich Ankert

Zlaté hory, Příčná hora, Bruntál	10/1971	Jan Jeník
zřícenina Tolštýn, Lužické hory	21. 9. 1920	Heinrich Ankert
<i>Helicigona lapicida</i> (Linné, 1758)	LC	15
Brná nad Labem, Průčelská rokle u Ústí nad Labem	7. 7. 1918	Heinrich Ankert
Česká Kamenice, Pustý zámek	29. 9. 1917	Heinrich Ankert
Česká Kamenice, Zámecký vrch	20. 9. 1920	Heinrich Ankert
Friedland (Frýdlant)	sine anno	sine auctore
Friedland, Böhmen (Frýdlant, Čechy)	sine anno	Anton Schmidt
Horní Zálezly	1970	Heinrich Ankert
Karlsberg	sine anno	Antonín Frič
Oblík, step	30. 1. 1966	Karel Kubát
Ostrý u Milešova; 500 m	19. 6. 1977	Bohdan Zvarič
Rohnburg (Ronov)	1920	sine auctore
Sedlo u Levína, západní svah	23. 5. 1965	Bohdan Zvarič
Thüringen (Duriňsko, DEU)	sine anno	sine auctore
Tolštýn, Lužické hory	sine anno	sine auctore
Třebušín, Kalich u Litoměřic	sine anno	Heinrich Ankert
zřícenina Tolštýn, Lužické hory	21. 9. 1920	Heinrich Ankert
<i>Faustina faustina</i> (Rossmässler, 1835)	VU	1
Mähren (Morava)	sine anno	sine auctore
<i>Isognomostoma isognomostomos</i> (Schröter, 1784)	LC	8
Brná nad Labem, Průčelská rokle u Ústí nad Labem	7. 7. 1918	Heinrich Ankert
Haida (Nový Bor)	sine anno	Anton Schmidt
Kalich, dolní část východního svahu, suť pod lipami	20. 9. 1965	Karel Kubát
Klínky, Luční potok u Litoměřic	15. 6. 1966	Karel Kubát
Sedlo, západní svah; 727 m n. m.	23. 5. 1965	Bohdan Zvarič
Staňkovice, Dlouhý vrch u Litoměřic	23. 4. 1966	Karel Kubát
Sv. Prokop bei Prag	sine anno	Heinrich Ankert
Třebušín, Kalich, Litoměřice	sine anno	Heinrich Ankert
<i>Causa holosericea</i> (Studer, 1820)	NT	2
Böhmen Leipa (Česká Lípa)	sine anno	Heinrich Ankert
Haida (Nový Bor)	sine anno	Anton Schmidt
<i>Cepaea hortensis</i> (O. F. Müller, 1774)	LC	11
Bösig (Bezděz)	sine anno	sine auctore
Leitmeritz (Litoměřice)	25. 5. 1918	sine auctore
Leitmeritz (Litoměřice); ? nečitelný zbytek lokality	28. 4. 1918, 25. 5. 1918	sine auctore
Litoměřice, cesta na Třeboutice	16. 5. 1916	Heinrich Ankert
Oparenské údolí	sine anno	Heinrich Ankert
Oparno, zřícenina hradu	31. 7. 1920	Heinrich Ankert
Ostseebad, Cranz (Kaliningrad, RUS)	sine anno	Hermann Rolle
Rothenburg, Germany (DEU)	sine anno	Hermann Rolle
Rothenburg, Germany (DEU)	sine anno	Hermann Rolle
Tiergarten, Berlin (ZOO, Berlín, DEU)	sine anno	Hermann Rolle
Třebušín, Kalich u Litoměřic	sine anno	Heinrich Ankert
<i>Cepaea nemoralis</i> (Linné, 1758)	LC	10
Bayern (Bavorsko, DEU)	sine anno	Hermann Rolle
Dalmácie (HRV)	sine anno	Antonín Frič

Dresden (Drážďany, DEU)	sine anno	Hermann Rolle
Halle (DEU)	sine anno	sine auctore
Lindenthal bei Leipzig (u Lipska, DEU)	20. 5. 1921	sine auctore
? Nervy, Itálie (ITA) (? nečitelná lokalita)	sine anno	sine auctore
Reichenberg (Liberec)	sine anno	sine auctore
Sandgruben bei Lindenthal bei Leipzig (pískovna v údolí Lindenthal u Lipska, DEU)	29. 5. 1921	sine auctore
Seebad, Cranz (Kaliningrad, RUS)	1916	Hermann Rolle
Tegel bei Berlin (Tegel u Berlína, DEU)	sine anno	Hermann Rolle
* <i>Cepaea sylvatica</i> (Draparnaud, 1801)	-	2
Rheinfall bei Scharrfhausen, Schweitz (CHE)	sine anno	sine auctore
Schwetz (nejde o polské město, asi někde v CHE ?)	sine anno	Hermann Rolle
<i>Caucasotachea vindobonensis</i> (C. Pfeiffer, 1828)	NT	13
Fachria, Dobrudscha (u obce Tufani, ROU)	sine anno	Hermann Rolle
Kamýk, zřícenina Skála	16. 5. 1918	Heinrich Ankert
Krems, Münster (Křemže, katedrála, AUT)	sine anno	sine auctore
Leitmeritz (Litoměřice)	sine anno	sine auctore
Litoměřice	7. 7. 1895	sine auctore
Pokratice, Bílé stráně	13. 5. 1914	Heinrich Ankert
Pokratice, Bílé stráně	5/1914	Heinrich Ankert
Poplze, Evaň, podél silnice	sine anno	sine auctore
Poplze, s. d. stráně Salominky u Myslivny	sine anno	sine auctore
Prag	sine anno	Antonín Frič
Wehlen (DEU)	sine anno	Hermann Rolle
Weise Leite (Bílé stráně)	28. 4. 1918	sine auctore
zřícenina Hazmburk, jižní svah	16. 4. 1950	V. Pavlík
* <i>Eobania vermiculata</i> (O. F. Müller, 1774)	-	1
Litoměřice	7. 7. 1895	sine auctore
<i>Helix pomatia</i> Linné, 1758	LC	6
Alsasko (FRA)	sine anno	Hermann Rolle
Kärnten (Korutany, AUT)	sine anno	sine auctore
Kiel (DEU)	sine anno	Hermann Rolle
Klapý, zřícenina Klapý, jižní svah	16. 4. 1950	V. Pavlík
Pokratice, Bílé stráně	sine anno	Heinrich Ankert
Poplze, s. d. stráně Salominky u Myslivny	sine anno	sine auctore
?		
cf. sladkovodní plž	-	1
Hainburg, Rakousko (Hainburg an der Donau, AUT)	sine anno	sine auctore
BIVALVIA		
Margaritiferidae		
<i>Margaritifera margaritifera</i> (Linné, 1758)	CR	1
? nečitelná lokalita	sine anno	sine auctore
Unionidae		
<i>Unio crassus</i> Philipsson, 1788	EN	1
Göttingen (DEU)	sine anno	sine auctore
<i>Unio pictorum</i> (Linné, 1758)	LC	7
Benešov nad Ploučnicí, Ploučnice	sine anno	sine auctore
Halle (DEU)	sine anno	sine auctore

Libochovany, labské tůně	29. 7. 1917	sine auctore
Litoměřice; mrtvé rameno Labe u nádraží	7. 5. 1917	Heinrich Ankert
Litoměřice; mrtvé rameno Labe u nádraží	24. 8. 1917	Heinrich Ankert
Litoměřice; pod mostem	1918	Heinrich Ankert
Litoměřice; tůně Labe u nádraží	30. 6. 1917	Heinrich Ankert
<i>Unio tumidus</i> Philipsson, 1788	VU	1
Kärnten (Korutany, AUT)	sine anno	sine auctore
<i>Anodonta anatina</i> (Linné, 1758)	LC	5
Kosteny (Koštov)	sine anno	sine auctore
Libochovany; labské tůně	29. 7. 1917	sine auctore
Litoměřice; Labe, tůně u nádraží	30. 6. 1917	Heinrich Ankert
Litoměřice; pod mostem	1918	Heinrich Ankert
Saale bei Halle (řeka Saale u Halle, DEU)	sine anno	sine auctore
<i>Anodonta cygnea</i> (Linné, 1758)	VU	2
Gotthardteich bei Merseburg (DEU)	sine anno	sine auctore
Litoměřice; Labe, tůně u nádraží	30. 6. 1917	Heinrich Ankert
<i>Pseudanodonta complanata</i> (Rossmässler, 1835)	EN	1
Litoměřice; Labe nad nádražím; rev. Ivo Flasar	24. 8. 1917	Heinrich Ankert
Sphaeriidae		
<i>Sphaerium corneum</i> (Linné, 1758)	LC	3
Halle (DEU)	sine anno	sine auctore
Litoměřice; Labe, Mühlgraben u Mostu	18. 9. 1917	Heinrich Ankert
Litoměřice; mrtvé rameno Labe u nádraží	10/1916	Heinrich Ankert
<i>Sphaerium rivicola</i> (Lamarck, 1818)	NT	6
Halle (DEU)	sine anno	sine auctore
Labe	1895	sine auctore
Litoměřice; Střelecký ostrov, pod mostem	14. 6. 1914	Heinrich Ankert
Litoměřice; vodní stavba u nádraží	21. 7. 1917	Heinrich Ankert
Lovosice	sine anno	sine auctore
über Elberbrücke (nad mostem přes Labe); rev. Ivo Flasar	sine anno	sine auctore
<i>Musculium lacustre</i> (O. F. Müller, 1774)	NT	3
Dlouhý vrch, tůň	19. 6. 1918	Heinrich Ankert
Halle (DEU)	sine anno	sine auctore
Raspenava	sine anno	sine auctore
Dreissenidae		
<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	LC	8
Belgien (Belgie, BEL)	sine anno	sine auctore
Donau bei Linz (Dunaj u Lince, AUT)	1904	sine auctore
Heilbronn (DEU)	sine anno	Hermann Rolle
Leitmeritz, mitter Elbebrücke (Litoměřice, prostřední most přes Labe)	6. 9. 1917	sine auctore
Magdeburg (DEU)	sine anno	sine auctore
Pomořany (DEU)	1913	sine auctore
Porta Bohemica, Leitmeritz (Porta Bohemica u Litoměřic)	sine anno	sine auctore
Prater, Wien (park Prater, Vídeň, AUT)	1887	sine auctore

Tabulka 2. Shrnutí původně chybně determinovaných druhů s jejich určením po revizi.
Table 2. Summary of previously misidentified species and their identification after the revision.

Název druhu po revizi	Datum sběru	Autor sběru	Název lokality	Název druhu před revizí
Species name after revision	Collecting date	Collecting author	Site name	Species name before revision
<i>Pseudanodonta complanata</i> (Rossmässler, 1835)	24. 8. 1917	Heinrich Ankert	Litoměřice; Labe nad nádražím	<i>Anodonta anatina</i>
<i>Anodonta anatina</i> (Linné, 1758)	29. 7. 1917	sine auctore	Libochovany; labské tůně	<i>Anodonta cygnea</i>
<i>Anodonta anatina</i> (Linné, 1758)	30. 6. 1917	Heinrich Ankert	Litoměřice; Labe, tůně u nádraží	<i>Anodonta cygnea</i>
<i>Anodonta anatina</i> (Linné, 1758)	1918	Heinrich Ankert	Litoměřice; pod mostem	<i>Anodonta cygnea</i>
<i>Bythinella pannonica</i> (von Frauenfeld, 1865)	sine anno	sine auctore	Leibast Fluss (? Slovinsko)	<i>Lithoglyphus fluminus</i>
<i>Cochlicopa nitens</i> (M. von Gallenstein, 1848)	sine anno	sine auctore	Grätz (Grodzisk Wielkopolski, POL)	<i>Cochlicopa lubrica</i>
<i>Cochlicopa lubricella</i> (Porro, 1838)	sine anno	sine auctore	Grätz (Grodzisk Wielkopolski, POL)	<i>Cochlicopa lubrica</i>
<i>Cochlicopa lubricella</i> (Porro, 1838)	20. 10. 1920	Heinrich Ankert	Česká Kamenice, Zámecký vrch	<i>Cochlicopa lubrica</i>
<i>Clausilia rugosa</i> (Draparnaud, 1801)	sine anno	Heinrich Ankert	Ruine Hammerstein, bei Reichenberg (zřícenina Hamrštejn u Liberce)	<i>Clausilia dubia</i>
<i>Clausilia rugosa</i> (Draparnaud, 1801)	sine anno	Heinrich Ankert	Ruine Hammerstein, bei Reichenberg (zřícenina Hamrštejn u Liberce)	<i>Clausilia orthostoma</i>
<i>Clausilia rugosa</i> (Draparnaud, 1801)	sine anno	cf. Heinrich Ankert	Heindorf, Izergebirge (Hejnice, Jizerské hory)	<i>Clausilia bidentata</i>
<i>Papillifera bidens</i> (Linné, 1758)	sine anno	Heinrich Ankert	Italien (Itálie, ITA)	<i>Clausilia bidentata</i>
<i>Papillifera bidens</i> (Linné, 1758)	sine anno	Heinrich Ankert	Ruine Bösig (zřícenina Bezděz)	<i>Clausilia rugosa</i>
<i>Papillifera bidens</i> (Linné, 1758)	sine anno	Heinrich Ankert	Ruine Bösig (zřícenina Bezděz)	<i>Clausilia rugosa</i>
<i>Papillifera bidens</i> (Linné, 1758)	sine anno	sine auctore	Ruine Bösig (zřícenina Bezděz)	<i>Clausilia rugosa</i>